

O'ZBEKISTON SUV HAVZALARIDA IQLIMLASHTIRILGAN BALIQLARNING HAYOTI VA IQTISODIY AHAMIYATI

Nomonjonova Gulsanam Shuhratbek qizi

ADPI Biologiya yo'nalishi 203-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14292160>

Annotatsiya: Maqola O'zbekiston suv havzalarida iqlimlashtirilgan baliqlarni o'stirish jarayoni, ularning ekologik moslashuvi va iqtisodiy ahamiyatini yoritadi. Unda baliqchilikning oziq-ovqat xavfsizligi, eksport salohiyati va ekologik muvozanatni saqlashdagi o'rni hamda sohani rivojlantirish uchun tavsiyalar bayon etilgan.

Abstract: The article discusses the acclimatization of fish in Uzbekistan's water bodies, their adaptation to ecological conditions, and their economic significance. It highlights the role of fish farming in ensuring food security, boosting export potential, and maintaining ecological balance, while also providing recommendations for the development of the industry.

Аннотация: В статье рассматривается акклиматизация рыб в водоёмах Узбекистана, их адаптация к экологическим условиям и экономическое значение. Освещается роль рыбоводства в обеспечении продовольственной безопасности, увеличении экспортного потенциала и поддержании экологического баланса, а также даются рекомендации по развитию отрасли.

Kalit so'zlar: Iqlimlashtirilgan baliqlar, baliqchilik, O'zbekiston suv havzalari, oziq-ovqat xavfsizligi, iqtisodiy ahamiyat, ekologik muvozanat, baliq eksporti, innovatsiyalar, suv resurslari, bioxilma-xillik.

Keywords: Acclimatized fish, fish farming, Uzbekistan water bodies, food security, economic significance, ecological balance, fish export, innovations, water resources, biodiversity.

Ключевые слова: Акклиматизированные рыбы, рыбоводство, водоёмы Узбекистана, продовольственная безопасность, экономическое значение, экологический баланс, экспорт рыбы, инновации, водные ресурсы, биоразнообразие.

O'zbekiston suv havzalarida iqlimlashtirilgan baliqlarning hayoti va iqtisodiy ahamiyatini kengroq tushunish uchun ularning biologik, ekologik, va iqtisodiy xususiyatlarini batafsil yoritish muhim. Ushbu jarayon baliqchilik sohasini rivojlantirish, bioxilma-xillikni oshirish va aholini arzon, oqsilga boy oziq-ovqat bilan ta'minlash uchun xizmat qiladi. Iqlimlashtirilgan baliqlar va ularning moslashuvi: 1. Iqlimlashtirilgan baliq turlari: O'zbekistonda qator baliq turlari chet eldan keltirilib, mahalliy suv havzalarida iqlimlashtirilgan. Bularga quyidagilar kiradi: Amur karasi va oq amur (*Ctenopharyngodon idella*): Oziqlanishi uchun asosan o'simliklardan foydalanadi va suv o'simliklarini nazorat qilishda foydalidir. Tovon baliqlari (*Hypophthalmichthys spp.*): Fitoplankton va suvning pastki qatlamidagi organik moddalar bilan oziqlanadi. Tilapiya (*Oreochromis spp.*): Tez ko'payish va past sifatli suv sharoitlarida hayot kechirish qobiliyati bilan mashhur. Forel va losos turlari: Asosan sovuq, tog'li hududlardagi suv havzalariga moslashgan. 2. Moslashuv jarayonlari: Iqlimlashtirish jarayoni baliqlarning mahalliy ekologik sharoitlarga moslashishini o'z ichiga oladi. Ushbu jarayon quyidagilar orqali amalga oshiriladi: Baliqlarning yashash uchun mos bo'lgan harorat va sho'rlanish darajasidagi suv havzalariga joylashtirilishi. Baliqlarning mos ovqatlanish bazasi yaratilib, ularning o'sishi va ko'payishini rag'batlantirish.

Kasalliklarning oldini olish va ekologik muvozanatni saqlash uchun maxsus choralar ko'riladi.

1. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash. Iqlimlashtirilgan baliqlar O'zbekiston aholisini oqsilga boy oziq-ovqat bilan ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Baliq go'shti qimmat bo'lmagan, lekin to'yimli mahsulot hisoblanadi. 2. Baliqchilik sanoati rivoji. Baliqchilik sanoati mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biriga aylanmoqda. Iqlimlashtirilgan baliqlarni yetishtirish orqali: Baliq mahsulotlari eksporti oshadi. Baliq boqish fermalari soni ortib, yangi ish o'rinlari yaratiladi.

Suv havzalaridan samarali foydalanish orqali qishloq xo'jaligi va baliqchilikning integratsiyalashuvi ta'minlanadi. 3. Suvning ekologik holatini yaxshilash: Masalan, oq amur suv havzalaridagi o'simliklarning ortiqcha o'sishini nazorat qiladi. Biologik xilma-xillikni saqlash: Mahalliy baliqlar bilan birga iqlimlashtirilgan turlarni o'stirish bioxilma-xillikni oshiradi. 4. Tashqi bozorlarga chiqish: Yuqori sifatli baliq mahsulotlari xalqaro bozorlarda talabga ega. O'zbekiston baliq eksportini rivojlantirish orqali valyuta tushumlarini ko'paytirishi mumkin. Baliqlarni iqlimlashtirishda kasalliklarning oldini olish va genetik xilma-xillikni saqlash. Suv havzalarining ifloslanishi va resurslar yetishmovchiligi. Mahalliy baliq turlarining raqobatbardoshligini saqlash. Istiqbollar: Iqlimga chidamli, samarali baliq turlarini ko'paytirish. Baliqchilik klasterlarini rivojlantirish orqali ichki va tashqi talabni qondirish. Ilmiy tadqiqotlarni kengaytirib, iqlim o'zgarishiga moslashuvchi texnologiyalarni joriy qilish. Amaliy chora-tadbirlar va rivojlanish strategiyalari: O'zbekistonda iqlimlashtirilgan baliqlarni o'stirish va baliqchilikni rivojlantirish uchun quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirilishi zarur: 1. Suv havzalaridan samarali foydalanish: Ko'llar va suv omborlari: Baliqlarni tabiiy suv havzalarida ko'paytirish ularning tabiiy muhitga moslashuvini ta'minlaydi.

Sun'iy suv havzalari: Fermer xo'jaliklarida maxsus sun'iy hovuzlar yaratilib, baliqlarni intensiv usulda boqish imkoniyati oshiriladi. 2. Oziqlanish bazasini rivojlantirish: Baliqlarning to'g'ri oziqlanishi uchun maxsus aralash yem ishlab chiqarish sanoatini rivojlantirish zarur. Mahalliy xomashyodan foydalanib, arzon va sifatli yem ishlab chiqarish baliqchilikni iqtisodiy jihatdan samarali qiladi. 3. Ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalar: Baliqlarni iqlimlashtirish jarayonini samarali amalga oshirish uchun ilmiy-tadqiqot institutlari faoliyatini kengaytirish lozim. Genetik seleksiya va zamonaviy biotexnologiyalar yordamida yuqori mahsuldor baliq turlarini yaratish istiqbollidir. 4. Ekologik boshqaruv va barqarorlik: Suv havzalarining ifloslanishini oldini olish uchun ekologik nazoratni kuchaytirish kerak. Iqlimlashtirilgan baliqlarni tabiiy muhitga zarar yetkazmasdan ko'paytirish, mahalliy ekotizimlarni muhofaza qilish muhim. 5. Moliya va subsidiyalar: Baliqchilikni rivojlantirish uchun davlat tomonidan subsidiyalar ajratilishi, kreditlar va grantlar orqali fermerlarni qo'llab-quvvatlash talab etiladi. Tadbirkorlarni qo'llash orqali baliqchilik klasterlarini shakllantirish va ularni modernizatsiya qilish maqsadga muvofiqdir. 6. Eksport imkoniyatlarini kengaytirish. Baliq mahsulotlarini xalqaro standartlarga mos ravishda ishlab chiqarish va sertifikatlash. Eksport geografiyasini kengaytirish, ayniqsa, qo'shni davlatlar va Osiyo bozorlariga kirish. Kelgusidagi istiqbollar va natijalar: Yuqoridagi chora-tadbirlar amalga oshirilsa, quyidagi natijalarga erishish mumkin: Mahsulot hajmi oshadi: Ichki bozor va eksport talabini to'liq qondirish uchun baliqchilik sanoati hajmi ortadi. Yangi ish o'rinlari yaratiladi: Baliqchilik klasterlari va texnologik jarayonlar ko'plab yangi ish o'rinlarini taqdim etadi. Ekologik muvozanat saqlanadi: Iqlimlashtirilgan baliqlarning nazorat ostida ko'payishi tabiiy resurslardan barqaror

foydalanish imkonini beradi. Mahalliy va iqlimlashtirilgan baliqlar o'rtasidagi muvozanatni saqlash. Iqlimlashtirilgan baliqlarni ko'paytirishda mahalliy baliq turlarining yashash muhitiga zarar yetkazmaslik muhim. Bu jarayonda quyidagi choralar amalga oshiriladi: 1. Ekotizim muvozanatini nazorat qilish: Iqlimlashtirilgan baliqlarning qaysi turlarini va qanchalik miqdorda joylashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib boriladi.

Mahalliy baliq turlarining yashash muhitini himoya qilish uchun maxsus hududlar ajratiladi. 2. Genetik xilma-xillikni saqlash: Mahalliy baliq turlarining populyatsiyasini saqlash va ko'paytirishga qaratilgan dasturlar ishlab chiqiladi. Mahalliy va iqlimlashtirilgan turlar o'rtasidagi biologik raqobatni minimallashtirish uchun monitoring tizimi yaratiladi. 3. Kasalliklarning oldini olish: Iqlimlashtirilgan baliqlarni mahalliy suv havzalariga kiritishdan oldin ularni karantin zonasida tekshirish talab etiladi. Baliq kasalliklarini nazorat qilish va davolash uchun zamonaviy veterinariya xizmatlarini rivojlantirish kerak. Hududiy rivojlanish va baliqchilikni klasterlash: Baliqchilikni samarali rivojlantirish uchun klaster tizimidan foydalanish maqsadga muvofiq: Markaziy hududlar: Baliq mahsulotlarini qayta ishlash va eksport uchun logistika markazlari tashkil etiladi. Tog'oldi hududlari: Forel kabi sovuq suv baliqlari uchun maxsus fermalar tashkil qilinadi. Qishloq xo'jaligi hududlari: Baliqchilik qishloq xo'jaligi bilan integratsiyalashib, fermer xo'jaliklarining iqtisodiy samaradorligini oshiradi.

Xalqaro tajriba va hamkorlik: O'zbekiston baliqchilikda xalqaro tajribani o'rganib, ilg'or texnologiyalarni joriy qilish imkoniyatiga ega: Xitoy va Vyetnam: Baliqchilikda yuqori hosildorlikka ega texnologiyalar, arzon yem ishlab chiqarish va intensiv baliq boqish usullari bilan mashhur. Yevropa davlatlari: Baliq mahsulotlarini qayta ishlash va eksport talablariga mos ravishda qadoqlash sohasida ilg'or. Qo'shni davlatlar bilan hamkorlik: Suv resurslarini o'zaro muvofiqlashtirib foydalanish va baliq mahsulotlarini eksport qilish bo'yicha sheriklikni kuchaytirish. Iqtisodiy foyda: Baliqchilik sohasidagi rivojlanish orqali yalpi ichki mahsulot (YaIM) ulushi oshadi. Ijtimoiy farovonlik: Baliq mahsulotlari aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga yordam beradi. Barqaror ekologiya: Suv havzalaridan to'g'ri foydalanish orqali tabiiy resurslarning uzoq muddatli barqarorligi ta'minlanadi. 2025-yilgacha baliq mahsulotlari eksportini 1,5 barobarga oshirish. Baliq boqishning intensiv texnologiyalarini qamrab oladigan yangi fermalarni tashkil qilish. Suv resurslarini tejoychi va ekologik xavfsiz usullarni keng qo'llash.

Xulosa: O'zbekiston suv havzalarida iqlimlashtirilgan baliqlarning o'stirilishi oziq-ovqat xavfsizligi, iqtisodiy rivojlanish va ekologik muvozanatni saqlashda muhim rol o'ynaydi. Davlat va xususiy sektor o'rtasidagi samarali hamkorlik, xalqaro tajriba va ilmiy innovatsiyalarni qo'llash orqali ushbu soha mamlakatning strategik iqtisodiy yo'nalishiga aylanishi mumkin.

References:

1. J.L.Laxanov "Umurtqalilar zoologiyasi" Toshkent, 2005.
2. S.Dadayev, O.Mavlonov "Zoologiya" Toshkent Iqtisod-Moliya, 2008.
3. Naumov S.P "Umurtqali hayvonlar zoologiyasi" Darslik. – T. O'qituvchi, 1995.
4. Q.Saparov "Zoologiya 2-qism" Toshkent Cho'lpon, 2011.